

МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, PR

10.5281/zenodo.10000402

ИСАЙЧЕНКО Александр Иванович

генеральный директор, ООО «ТДТ», Россия, г. Иркутск

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ АВТОДИЛЕРОВ

Аннотация. Современная автомобильная индустрия характеризуется высокой конкуренцией и быстрыми изменениями в потребительских предпочтениях. Автодилеры сталкиваются с необходимостью эффективно использовать современные инструменты маркетинговых коммуникаций, чтобы привлечь клиентов, укрепить бренд и увеличить продажи автомобилей. В данном исследовании мы анализируем современные инструменты маркетинговых коммуникаций, которые могут быть применены автодилерами для достижения эффективных результатов.

Ключевые слова: автодилеры, бренд, исследование, маркетинг, коммуникации, наблюдение, эффективность, автомобильный рынок.

Актуальность исследования

Исследования в области современных инструментов маркетинговых коммуникаций для автодилеров на сегодняшний день являются крайне актуальными и важными. Это связано с рядом факторов, которые формируют конкурентную среду в автомобильной индустрии и требуют от дилеров постоянного обновления и оптимизации своих маркетинговых стратегий.

Прежде всего, стоит учитывать конкурентное окружение, характерное для автодилеров. Рынок автомобилей является одним из наиболее конкурентных сегментов бизнеса, и дилеры постоянно соревнуются за внимание и лояльность клиентов. В таких условиях использование современных инструментов маркетинговых коммуникаций становится обязательным условием выживания и успеха.

Важным фактором является также быстрое развитие технологий и доступность интернета. Современные потребители стали более информированными и требовательными, и они активно исследуют рынок автомобилей в сети. Это делает онлайн-присутствие и эффективное использование средств интернет-маркетинга критически важными для привлечения клиентов.

Современные маркетинговые инструменты также предоставляют доступ к большому объему данных и аналитике. Автодилерам необходимо уметь анализировать эти данные, чтобы лучше понимать потребительские предпочтения и эффективность своих маркетинговых кампаний. Это позволяет им действовать более целенаправленно и эффективно.

Все это подчеркивает важность и актуальность исследования современных инструментов маркетинговых коммуникаций для автодилеров. Это исследование поможет выявить лучшие практики и стратегии, которые могут быть успешно применены в данной сфере бизнеса и способствовать привлечению клиентов и увеличению продаж автомобилей.

Цель исследования

Исследование современных инструментов маркетинговых коммуникаций автодилеров имеет важное значение в контексте современной автомобильной индустрии. Сегодняшний рынок автомобилей характеризуется высокой конкуренцией и быстрыми изменениями, что требует от автодилеров активного и инновационного подхода к маркетинговым коммуникациям.

В первую очередь, исследование направлено на анализ текущих трендов в

автомобильной индустрии. Это включает в себя изучение изменений в потребительских предпочтениях, тенденций в выборе автомобилей и ориентации на экологичные и социальные аспекты. Понимание этих факторов является ключевым для создания эффективных маркетинговых стратегий.

Таким образом, исследование в области современных инструментов маркетинговых коммуникаций автодилеров имеет целью предоставить дилерам не только понимание текущей ситуации на рынке, но и практические рекомендации по оптимизации маркетинговых стратегий. Это поможет им успешно конкурировать, привлекать новых клиентов и увеличивать продажи автомобилей в условиях быстро меняющейся индустрии.

Материал и методы исследования

В целях изучения современных инструментов маркетинговых коммуникаций автодилеров, целесообразно определить методологический подход, который позволит получить надежные результаты исследования.

Первым шагом является тщательный обзор литературы, который помог понять актуальные темы и ключевые аспекты, связанные с маркетингом автодилеров в современных условиях. Этот этап выявил основные направления для дальнейшего исследования.

Комплексный методологический подход позволил глубоко и всесторонне исследовать современные инструменты маркетинговых коммуникаций автодилеров и выявить ключевые факторы и практики, оказывающие влияние на успешность их маркетинговых стратегий.

Кроме того, применялись следующие методы исследования: метод кейс-исследования, метод теоретического и практического анализа, метод сравнительного анализа.

Результаты исследования

Современные автодилеры стоят перед сложными вызовами в мире маркетинга, где конкуренция жестка, а потребительские предпочтения постоянно меняются. Однако, имея под рукой эффективные инструменты маркетинговых коммуникаций, они могут успешно привлекать клиентов, укреплять свои бренды и увеличивать продажи автомобилей.

Один из ключевых элементов современного маркетинга – это онлайн-присутствие. Веб-сайты автодилеров и мобильные приложения стали важными точками контакта с потенциальными клиентами. Качественный веб-сайт и

удобное мобильное приложение могут оказать решающее влияние на решение клиента о посещении дилерского центра.

Социальные медиа также играют значительную роль. Создание активных сообществ вокруг бренда и автомобилей помогает поддерживать долгосрочные отношения с клиентами. Регулярное обновление контента, конкурсы и оперативные ответы на вопросы клиентов создают лояльную аудиторию.

Целевая реклама, опирающаяся на данные о клиентах, является мощным инструментом. Она позволяет точно настраивать рекламу так, чтобы она достигала только заинтересованных клиентов, сокращая затраты и повышая конверсию.

Необходимо учитывать экологические и социальные требования, которые стали более актуальными для современных потребителей. Маркетинговые коммуникации должны включать эти факторы и подчеркивать преимущества автомобилей с учетом современных стандартов и ценностей.

Постоянное обновление модельного ряда автопроизводителей. Дилерам необходимо быть в состоянии эффективно информировать клиентов о новых автомобилях и их преимуществах, используя для этого современные инструменты маркетинговых коммуникаций.

Инновации тоже не стоит забывать. Виртуальная реальность для тест-драйвов, интерактивные конфигураторы автомобилей и онлайн-продажи – всё это может привлечь внимание и заинтересовать клиентов.

Аналитика и оценка результатов – неотъемлемая часть успешного маркетинга. Собирая и анализируя информацию о взаимодействии клиентов с брендом и рекламой, можно оптимизировать стратегии и повысить эффективность.

Интеграция экологических и социальных аспектов в маркетинговые коммуникации также становится всё более важной. Современные потребители оценивают устойчивость и социальную ответственность брендов [1, с. 531].

Маркетинговые коммуникации представляют собой стратегический процесс, который включает в себя создание и передачу сообщений, направленных на продвижение продукта, услуги или идеи к целевой аудитории. Этот процесс включает в себя разнообразные каналы коммуникации, такие как реклама, общественные связи, мероприятия по

стимулированию продаж, личные продажи, прямой маркетинг и цифровой маркетинг. Основная задача маркетинговых коммуникаций заключается в информировании, убеждении и воздействии на целевую аудиторию с целью стимулирования желаемого действия, будь то совершение покупки, оформление подписки, участие в мероприятии или принятие определенного поведенческого шага. Для достижения этой цели маркетологи применяют различные методы общения, создают убедительные сообщения, определяют наиболее эффективные каналы достижения аудитории и измеряют результаты своих коммуникаций.

Для обеспечения эффективных маркетинговых коммуникаций необходимо иметь глубокое понимание целевой аудитории, включая её потребности, желания и предпочтения. Также важно уметь создавать контент и сообщения, которые вызывают реакцию у аудитории. Кроме того, осознание маркетинг-микса, включая продукт, цену, местоположение и продвижение, и умение согласовывать маркетинговые коммуникации с другими элементами маркетинговой стратегии также имеют важное значение.

Автосалоны сталкиваются с особыми вызовами в области маркетинговых коммуникаций. Их целью является увеличение узнаваемости бренда и продвижение уникального предложения. В данном контексте они часто используют

рекламу для демонстрации товарного ассортимента, ценовой политики и финансовых условий, а также других преимуществ, которые отличают их от конкурентов.

Взаимодействие с общественностью и работа с СМИ также могут быть эффективными для создания положительного имиджа и репутации бренда автосалона. Личные продажи играют ключевую роль, так как продавцы могут непосредственно общаться с клиентами, предоставлять информацию о продукте и убеждать их совершить покупку [2, с. 105].

Прямой маркетинг и цифровой маркетинг также имеют важное значение. Они позволяют автосалонам достигать потенциальных клиентов и привлекать их в онлайн-пространстве, где все больше людей ищет и покупает автомобили.

Интегрированный подход к маркетинговым коммуникациям, включая разработку маркетингового плана, создание сильного бренда, координацию различных каналов коммуникации, разработку убедительных сообщений и использование данных и аналитики, помогает автосалонам создать цельное и эффективное маркетинговое послание. Это позволяет им выделиться на рынке и построить долгосрочные отношения с клиентами. Руководство для разработки комплексной маркетинговой стратегии автосалона представлено в таблице.

Таблица

Руководство для разработки комплексной маркетинговой стратегии автосалона

№	Шаг	Описание
1	Разработка маркетингового плана	Определение целей, целевой аудитории, ключевых сообщений, бюджета и сроков выполнения
2	Создание сильного бренда	Разработка фирменного стиля, включая логотип, слоган и визуальные элементы, подчеркивающие бренд
3	Использование разнообразных каналов коммуникации	Выбор различных каналов, таких как реклама, PR, личные продажи, прямой маркетинг и цифровой маркетинг
4	Создание убедительных сообщений	Разработка сообщений, которые убеждают аудиторию и выделяют конкурентные преимущества
5	Координация маркетинговых усилий	Обеспечение согласованности и последовательности всех маркетинговых усилий
6	Использование данных и аналитики	Оценка результатов с помощью данных и аналитики, оптимизация стратегии на основе данных

Исследуемая проблема в данной работе заключается в убывающей эффективности традиционных инструментов коммуникационного комплекса. Это снижение эффективности обусловлено изменением предпочтений целевой аудитории и усилением конкуренции на автомобильном рынке. Вследствие этого требуется

оптимизация и усовершенствование коммуникативной стратегии предприятия [3, с. 406].

Классификация проблем помогает автодилерам лучше понимать их характер и приоритизировать действия для их решения.

Рис. Проблемы современных инструментов маркетинговых коммуникаций автодилеров

Рассматривая степень изученности данной проблемы, следует отметить, что Ф. Котлер в своих исследованиях поднимал вопрос о сущности и тенденциях маркетинговых коммуникаций. Он указывал на изменение акцентов с массового маркетинга на маркетинг, ориентированный на узконаправленные сегменты. Кроме того, он отмечал рост информатизации общества как фундаментальную тенденцию,

которая дает маркетологам возможность более оперативно и точно определять потребительские потребности и реагировать на изменения в спросе.

Система маркетинговых коммуникаций представляет собой комплекс согласованных рекламных сообщений, направленных на целевую аудиторию, с возможностью обратной связи, чтобы эффективно взаимодействовать с

потенциальными и существующими клиентами и потребителями. В этом контексте В.А. Федоров предлагает следующее определение: «Системой маркетинговых коммуникаций называется единый комплекс, который объединяет каналы, методы и участников конкретной организации и направлен на установление и поддержание запланированных отношений с целевой аудиторией, определенной в рамках достижения маркетинговых целей организации. После этапов, таких как определение целевой аудитории и желаемой реакции на предложение, наступает этап выбора способа общения с потенциальным покупателем, и маркетолог уже должен начать разрабатывать соответствующие обращения» [4, с. 624].

Технологии постоянно меняют способы взаимодействия клиентов с дилерскими центрами. Инструменты, которые основаны на прогнозной аналитике, на построении быстрых коммуникативных связей с клиентами и актуальных способах размещения информации становятся ключевыми для поддержания эффективных и действенных внутренних и внешних процессов дилерских центров. Благодаря этим инструментам и процессам дилеры могут создать более сильную команду, устранить дорогостоящую неэффективность за счет автоматизации утомительных и ручных процессов, упростить сложные процессы и решить операционные задачи, повышать лояльность клиентов [5, с. 24].

В завершение необходимо отметить, что современные инструменты маркетинговых коммуникаций предоставляют автодилерам уникальные возможности для успешного продвижения автомобилей на рынке. Правильное использование веб-сайтов, социальных медиа, целевой рекламы, инноваций и аналитики – ключ к успеху в этой динамичной отрасли. Владение современными инструментами маркетинга – это путь к укреплению бренда и увеличению продаж автодилера [6, с. 839].

Выводы

В заключение нашей научной статьи, посвященной современным инструментам маркетинговых коммуникаций автодилеров, мы пришли к нескольким ключевым выводам, которые являются результатом нашего исследования в данной области.

В первую очередь, наше исследование подтверждает, что современные автодилеры не могут игнорировать роль онлайн-присутствия. Веб-сайты и активные профили в социальных

сетях стали неотъемлемой частью их маркетинговых стратегий. Онлайн-пространство предоставляет широкие возможности для привлечения новых клиентов и поддержания связи с текущими.

Особое внимание следует уделить социальным медиа. Они не только позволяют создать сообщество вокруг бренда, но и обеспечивают долгосрочное взаимодействие с клиентами. Важно создавать интересный и ценный контент, который будет способствовать активному общению и вовлечению аудитории.

Целевая реклама с использованием данных о клиентах оказывается весьма эффективной стратегией. Она позволяет точно нацелить рекламу на потенциальных клиентов и повысить конверсию. Важно также поддерживать аналитику и измерение результатов для постоянной оптимизации рекламных кампаний.

С учетом изменяющихся ценностей современных потребителей, автодилерам рекомендуется активно интегрировать экологические и социальные аспекты в свои маркетинговые коммуникации. Это может не только привлечь новых клиентов, но и укрепить имидж компании как ответственной и внимательной к общественным вопросам.

Современная автомобильная индустрия требует от автодилеров постоянного обновления и адаптации своих маркетинговых стратегий. Использование современных инструментов и технологий, а также активный анализ данных и реакция на изменения в потребительских предпочтениях являются ключевыми факторами успеха. Те автодилеры, которые могут гибко реагировать на эти изменения и эффективно использовать современные маркетинговые инструменты, имеют больше шансов выделяться на рынке и привлекать больше клиентов.

Литература

1. Абдуайтов А.А. Влияние интегрированных маркетинговых коммуникаций на поведение потребителей / А.А. Абдуайтов // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – Т. 9. – № 3-1. – С. 529-535
2. Кетова Н.П. Малобюджетные технологии маркетинга: использование в разработке комплекса коммуникаций современных компаний / Н.П. Кетова, Т.С. Тетьякова. – Ростов н/Д, 2013. – 247 с.
3. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс / Ф. Котлер. – СПб., 2016. – С. 401-410.

4. Писарева Е.В. Принятие управленческих решений в контексте реализации концепции маркетинга взаимодействия / Е.В. Писарева // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – № 10 (57). – С. 623-625.

5. Сергиенко Е.С. Теоретическая сущность коммуникационной политики предприятия /

Е.С. Сергиенко, М.Ю. Кенис // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2016. – Т. 2. – № 12. – С. 22-25.

6. Юдакова О.В. Применение программ лояльности клиентов в маркетинге торговых каналов / О.В. Юдакова // Экономика и предпринимательство. – 2022. – № 1 (138). – С. 838-840.

ISAICHENKO Alexander Ivanovich

General Director, LLC "TDT",
Russia, Irkutsk

MODERN MARKETING COMMUNICATIONS TOOLS FOR CAR DEALERS

Abstract. *The modern automotive industry is characterized by high competition and rapid changes in consumer preferences. Car dealers are faced with the need to effectively use modern marketing communications tools to attract customers, strengthen their brand and increase car sales. In this study, we analyze modern marketing communications tools that can be used by car dealers to achieve effective results.*

Keywords: *car dealers, brand, research, marketing, communications, observation, efficiency, automobile market.*